

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

IBODAT RAJABOVA SHE‘RIYATIDA ONA VA VATAN OBRAZLARI GARMONIYASI

Madina ABDULLAYEVA

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ibodat Rajabova she‘riyatida ona va vatan obrazlarining o‘zaro uyg‘unligi hamda milliy ruhiyat jilolari tahlil etiladi. Shoiria ijodida ona timsoli mehr, bag‘rikenglik va abadiy tiriklik manbai sifatida namoyon bo‘lsa, vatan obrazi shu tuyg‘ularning davomi, kengaygan shakli tarzida gavidalanadi. Ona va vatan obrazlari poetik tafakkurda o‘zaro uzviy bog‘lanib, shoiraning milliy g‘oya va ruhiyatni ifodalashdagi yetakchi badiiy vositalaridan biriga aylanadi. Maqolada shoiraning she‘riy misralari asosida ona va vatan tasvirining estetik qirralari, ularning ruhiy-ma‘naviy uyg‘unlikdagi o‘rni va milliy o‘zlikni anglashdagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Ibodat Rajabova, ona obrazi, vatan obrazi, milliy ruhiyat, poetik uyg‘unlik, badiiy tafakkur, milliy g‘oya.

THE HARMONY OF MOTHER AND HOMELAND IMAGERY IN THE POETRY OF IBODATH RAJABOVA

Madina ABDULLAYEVA

Doctoral Candidate, Institute of Uzbek Language, Literature and Folklore,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Abstract. This article analyzes the harmony of mother and homeland images and the reflections of national spirit in the poetry of Ibodat Rajabova. In the poet’s works, the image of the mother appears as a symbol of affection, generosity, and eternal vitality, while the image of the homeland represents the continuation and expanded form of these feelings. The images of mother and homeland are organically interconnected in poetic thinking and become one of the leading artistic means of expressing national ideas and spirituality. Based on the poet’s verses, the article highlights the aesthetic features of the images of mother and homeland, their role in spiritual-moral harmony, and their significance in understanding national identity.

Keywords: Ibodat Rajabova, mother image, homeland image, national spirit, poetic harmony, artistic thinking, national idea.

ГАРМОНИЯ ОБРАЗОВ МАТЕРИ И РОДИНЫ В ПОЭЗИИ ИБОДАТ РАДЖАБОВОЙ

Мадина АБДУЛЛАЕВА

Аспирант, Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии
наук Республики Узбекистан

Аннотация. В данной статье рассматривается гармония образов матери и родины, а также отражение национального духа в поэзии Ибодат Раджабовой. В творчестве поэтессы образ матери предстает как символ любви, щедрости и вечной жизни, тогда как образ родины выступает продолжением и расширенной формой этих чувств. В поэтическом мышлении образы матери и родины органично взаимосвязаны и становятся одним из ведущих художественных средств выражения национальной идеи и духовности. На основе стихотворных строк поэтессы в статье раскрываются эстетические особенности данных образов, их место в духовно-нравственной гармонии и значение в осознании национальной идентичности.

Ключевые слова: Ибодат Раджабова, образ матери, образ родины, национальный дух, поэтическая гармония, художественное мышление, национальная идея.

Buxoroning Peshko` tumanida tug`ilgan Ibodat Rajabova o`z uslubiga ega bo`lgan iste`dodli shoirlardan biridir. Uning she`riyati o`ziga xos mushohada va timsollar olamiga ega. Bu rangin timsollar ichida ona obrazi alohida ahamiyat kasb etadi. Shoiraning qalb ko`zi orqali yaratilgan hayotiy parchalar, xotiralar qaridagi onaning tasvirlari jonli suratlarga o`xhab ketadi. Qozoqboy Yo`ldosh “kayfiyat suratlari maqolasida: “Shoira she`riyatida tashbihlar orginal, ta`sirli va deyarli barchasi izohlatalab ekani sabab she`rxondan aqliy va hissiy zo`riqishni talab qiladi”,[7:56] deydi. Darhaqiqat, shoiraning turli she`rlarida ona obrazining umumiy qiyofasi milliy ma`naviy bo`yoqlarda, turli metaforik ma`nolarda yorqin aks etadi. Ona obraz sifatida ona qishloq, ona yashnatgan obod honadon fonida tasvirlanadi. Honadonda tabiat bilan uyg`unlikda tirik va gavjum hayot qaynaydi. Qaldirg`och, mushuklar, echki-yu uloq, bog`-u rog`lar, tarovatli fasllar ona bilan to`q, ona bilan fayzli, ona bilan to`kis va bezavol ekanligi akslanadi. Shoiraning she`rlarida ona izidan baxt iqbol, qut – baraka birga yuradi. Izlaridan bahor bog`larga kirib keladi. Uning g`ilmon dunyoga ketishidan esa, “Uchar gilamlar uchishdan toxtar”, “Yoriltoshlar qayta yorilmas” holga keladi. “Qaldirg`ochlar ilonga oshna bo`lar”, dasturxonlar ochilmay qoladi. Uning she`rlarida ona katta bog`, ona sandal to`la cho`g`, ona go`yo yo`llarni bir biriga ulagan ko`prik. Ona bezavol vatanning iliq go`shasi, honadondagi to`kinlik, tiriklik va baxt- iqbol ramzi. Uning she`rlarida ona hayot, ona bahor, yoz, bag`ri butun to`kin- sochin kuz. Shoiraning “Onamga maktub”, “Onam qishlog`i”, “Onam xotirasi”, “Onam tirik edi”, “Onam g`ilmon

dunyoga ketdi”, “Onam uyi” “Ona”, “Katta hovli” kabi she`rlari hech kimnikiga oxshamagan ifoda yo`sini, o`ziga xos timsollari, milliy koloritga xos badiiy tili bilan diqqatga sazovordir. Shoira ona obrazini vatan obrazi bilan uyg`un tasvirlaydi. Bu tasvirlar badiiyatida tabiatday soflik mujassam. Masalan “Onam qishlog`i” she`rida muallif

Onamning yoshligi - qoqigul.

Bobomning duosi - oq qandak.

Qishloqda zardolu pishgan ayt

Devona bo`ladi anbarak...

Bolari g`umbagi – qizchalar

Goh gulchang surtadi o`ng qoshga.

Onam suv ichgan buloqlar

Kunda ming kiradi o`n sakkiz yoshga.

She`rda ona timsoli bilan uyg`unlashgan zamin ruhini his qilmaslik, muallifning sog`inchiga sherik bo`lmaslik mumkin emas. She`rdagi betakror tasviriy vositalar, ona yoshligini qoqigulga o`xshatish, u suv ichgan buloqlarga tiriklik, abadiylik, yoshlik anglamini berish, she`rdagi lirik kechinmalar samimiyatini yanada oshiradi. “Onam uyi” she`rida ham xuddi shu samimiyat va milliy ruh ifodasi takrorlanadi.

“Aveto” dan tug`ilgan eshik

“Alpomish” dan yo`nilgan bolor.

“Shohnoma” ning dostonlariday,

Derazalar turadi qator.

Ravoqlarning lablarida gul.

Devorlarda naqshi kundali.

Uy shiftida qaldirg`och kelin.

Atrofida to`rtta qush pari.

Vijir-vijir qo`shiq kuylaydi.

Og`zin yopib bilmas zar uymoq.

Ilgichlarda tebranib yayrar,

Isiriqlar malla-uy bayroq.

Ma`rakaga yugurar kovush.

Davralarni to`ldirar kamzul.

Suvpariday xilqat lachakning,

Duolarday hikmatlari mo`l.

Qushlar, mushuk, qari oq qandak.

Va payvanddan tug`ilgan zaytun.

Tutsandalning to`rt tomonida,

Davra bo`lib uxlaydi har tun.

Ota chopon, qozon, kelinlar.

(Dasturxonni gullari ham bog`)

Katta hovli shamchiroqlari,

Shu xonadan olib turar yog`...

An`analar, milliy qadriyatlar davomiyligi ona uyning hali ichkarisiga kirilmasdan, darvozasining o`zidanoq ko`rinib turadi. Bu honadonda milliy qadriyatlarga sadoqat, vorislik, uy bekasining, onaning yurish- turishi, yumushlari, yashash tarzidan bilinib turadi. She`rda tasvirlangan uy, unda yashovchilar uchun faqat moddiy makon bo`lib qolmasdan, milliy o`zlikni ifodalovchi obida sifatida ham muhim. Uydagi “Avesto”dan tug`ilgan eshikdan tortib, “Shohnoma”ning dostonlariday qator derazalar, “Alpomish”dan yo`nilgan bolor, ravoqlar lablaridagi gul, devorlardagi qadim naqshlar, uy shiftidagi qaldirg`ochlar, ilgichlarda tebranib, nazar va balolardan qo`rigan isiriq- malla uy bayroqlar, uydagi hayot ritmini ifodalagan qaldirg`ochlar ovozi hamma hammasi ona obrazini qadriyatlarni o`zida jamlagan markaziy qahramon darajasiga ko`taradi. Albatta, har bir uy ona bilan,

ayollar bilan, fayzli. Asarda tilga olingan yuqoridagi barcha timsollar she`rda nomi tilga olinmayotgan bo`lsada, onaning suratini to`ldirib turgan badiiy detallardir. Ularning har biri onaning yaratuvchilik kuchi, sevgisi, millat qadriyatlarini avlodlardan avlodlarga yetkazuvchi ma`naviy ko`prikligi kabi ma`nolarni o`z ichiga oladi. Ona haqidagi barcha she`rlarida shoira tabiat unsurlarini insonga xos ezgu sifatlar bilan ziynatlantiradi[9:238]. Shoira tabiatdagi soflik, qut – barakani, rizq - ro`zni ham ona bilan, uning momolardan qolgan azaliy mehnatkash, yaratuvchi xarakteri bilan bog`laydi. Ma`lumki tasviriy san`atda “natyurmort” degan janr bor. Unda asl jonsiz yoki jonsizlantirilgan narsalar san`atkor tomonidan jonlantirilgan holda tasvirlanadi[9:254]. Bu she`riy bitikni ham jonlantirilgan natyurmort deyish mumkin. Ma`rakaga yugurgan kovush, davralarni to`ldirgan kamzul, kabi metanimik ko`chimlar, o`zbek onasining asl portreti bo`lib, bu portret nafaqat tashqi qiyofa, balki o`zbek onasining icki qiyofasiga tortilgan yorqin chizgilar hamdir. Bu chizgilrda o`zbek onasining kiyim - kechagidan tortib, qalb dunyosi, dunyolarga sig`magan mehr – muhabbati namoyon bo`ladi.

Shoiraning barcha she`rlarida ona obrazi o`ziga xos qirralarda, suratlarda ko`rinish beradi. Jumladan shoiraning “Hayrat she`rida ona portreti tasviriy vositalar yordamida chiziladi.

Onam bog`day go`zal qaridi,

Sochlar oppoq ko`ylaklar uzun.

Duolardan sahar bo`lardi,

Bobom, Hofiz, Bobur ko`rgan tun.

Bandda onaning keksalik davri bog`ga o`xshatiladi. Bog`dagi hosildorlik, rizq-nasiba onaning sahiy qalbiga monand. Sohir o`xshatish. Ona bilan honadon to`kin, farzandlar ahilligi hammga ma`lum hayotiy hodisa. Onaning keksalikdagi yana bir muhim xususiyati uning farzandlar iqboli, yurt tinchligi, oila farovonligini tilab qilgan duolari. Aslida, duogo`y onalarning borligi, farzand qalbini, umr yo`llarini yortitgan chiroqligi, ularning tunlarni tonglarga ulagan duolari juda chiroyli tasvirlangan. “Onam bog`day go`zal qaridi” tashbihi onaning o`ziga xos jismoniy va ruhiy go`zalligini, tabiat orqali ochib bergan, deyish mumkin. Kuzdagi to`kinlik

onaning o`tib borayotgan yoshidagi donoligiga, duogo`yligi esa, uning duolaridan sharaflangan farzand hayotidagi hayr va barakaga qiyoslanadi. Ikkinchi misradagi “Sochlar oppoq, ko`ylaklar uzun” kabi epitetlarda ona sochlarida aks etgan oqlik ulug`likka, uzun liboslar esa onadagi ma`naviy barkamollikka, keksalik esa donolikka urg`u beradi.

*Mahsisiga gulob surtardi,
O`ng qoshiga to`ypalovdan yog`.
Ko`ksomsaga ko`ngli ketardi,
Hut –hut kelib yashillangach bog`.*

*Darchalarni ochib qo`yardi,
Xomtush ko`rsa chiqarardi is.
Ko`kchoyiga qaymoq bo`lardi,
Gulmixlarda qurigan yalpiz.*

Bahordagi onalar quvonchi yasharish, yashillashish onlarining darakchisi ko`ksomsalar- bu ming yillik an`analarni davom ettirgan onalarning tipik vakili hisoblangan ona. Bu ona orqali millatimiz onalarining hayotga bo`lgan sevgisi, jo`shqin qalbi, mehnatkash va sahiy qiyofalari musavvir tomonidan chizilgan suratlarga juda ham o`xshash, so`z bilan chizilgan go`zal, oniy baxt manzaralari va manzillari kabi, jonli va betakror. Bu tasvirlarni ranglantirgan o`ziga xos uslub va yangicha ifodalar to`ypalov, xomtush so`zlari oxorli poetik ma`nolarga egaligi bilan o`quvchi diqqatini tortadi. Kexsa onaning har bir hatti –harakati o`ziga xos, ma`no – mazmunga, hayotiy tajribalarga asoslangan donishmandlikka to`la. Tom ma`noda she`rda onaning kiyimlarida, hatti – harakatida millatga xos asl qiyofa chizilgan deyish mumkin. Mustaqillik davri she`riyatida ona obrazi vositasida o`zgacha ruhda milliy qahramonlar yaratildi deyish mumkin. Ibodat Rajabova qalamiga mansub she`rlardagi ona obrazi ham ana shunday millatga xos xarakter qaynog`ini o`zida jamlagan betakror obrazlardan biridir.

Qishloq ro`zg`or, handalak qoqi,

Gujumyaproq bo`lganda sovun.

Qo`shniga ham chiqib borardi,

Sandalida isingan qovun.

Nima topsa qirqqa bo`lardi,

Shukronasin Xudoga yo`llab...

Qachon borsam to`ychopon tikib,

O`tirardi qiblaga qarab.

Ibodat Rajabova ijodidagi o`ziga xoslik yuqorida ta`kidlanganiidek, uning barcha ma`lum so`zlardan yangi, oxiri to`kilmagan birikmalar yarata olishida ko`rinadi. Qishloq ro`zg`or, gujumyaproq, to`ychopon, xomtush, to`ypalov, tutsandal kabi qo`shma so`zlar o`rinli qo`llanilgani bilan alohida ahamiyat kasb etadi. To`g`ri, shoira she`rlarida kayfiyatga sabab bo`lgan voqeliklar ko`rsatilmaydi, lekin tasvirlardagi betakrorlik ona obrazidagi millat ayolining jonli qiyofasi o`ziga xos va yorqin aks etadi. Onaning sahiy qo`llari yaratgan har bir predmet hayotiy bo`lib, o`zbek onasing horg`inlik nimaligini bilmagan fidokor sifatlariga urg`u beradi.

Yuzlaringga Xudo gul ekdi,

Borlig`ingda mushk sepdi, anbar.

Tandir tomon borar izlaring

Biram qutlug`, biram nurxabar.

Tarozilar qiyos o`lchadi,

Qumsoatlar o`lchab berdi zar.

Qushlarga don sepgan qo`lingga,

Hech qaysisi kelmas barobar.

Sherdagi ona portretiga ahamiyat berilsa, uning yuzlaridagi yillar izi hisoblangan ajinlaning gulga, onagagina hos bo`lgan iforning esa, anbarga qiyosini ko`rish mumkin. Butun she`r davomida onadagi mehr – muhabbat yaratuvchanlik,

tabiat bilan uygʻunlikda, bir butunlikda tasvirlanadi. Onaning beqiyos timsolini tasvirlarkan, ijodkor yana oʻziga xos boʻlgan qoʻshma soʻzlardan foydalanadi.

*Govmish, toychoq, ona mushuk ham,
Omboringdan don yeydi sahar.
Oʻymoq kiygan barmoqlaringni,
Koʻrmoq uchun tugʻildi axtar.*

*Roʻmolingning gulin hidladim,
Adogʻingga tiz choʻkdim har kun.
Oppoq sochin jilosin koʻrib,
Gʻarq gulladi Charbogʻi berun.*

Govmish, toychoq, ona mushuk kabi detallar ona obrazidagi tunganmas mehr – sahovat, joʻmardlikni koʻrsatish uchun keltirilgan boʻlib, ona siyimosidagi yaratuvchanlik, himoya, sevgi kabi hayotiy kuchlarni yorqin ifodalalydi. Hatto koʻkdagi yulduzlar ona qoʻllari yaratgan moʻjizalarni koʻrishga boʻlgan ishtiyoqlari tugʻfayli tugʻiladilar. Onadagi hayotiy kuch uning roʻmollaridagi gullar orqali anglatilsa, atrofi gullarga toʻla chorbogʻlar ona sochlaridan ilhomlanib, bu sochlar jilosidan rang olib gullaganday.

*Kiprigingda ummon urugʻi,
Duolaring tangriga dilxat.
Ignalaring tikkan choponlar,
Daho bilan qiladi suhbat.*

Duolar tufayli toʻkilayotgan koʻz yoshlar ummonlardan parcha sifatida talqin etilib, ummon ona qalbining cheksiz qudratidan dalolat beradi. Uning duolari gʻoyoki insonning oʻz tangrisiga yoʻllagan dil xatlari boʻlib, ijodkor ona qalbgʻa oid his va kechinmalarga betakror nom topganiga misol boʻla oladi.

Shoiraning yoʻqotish hissi bilan yoʻgʻrilgan “Onam vafoti kuni”, “Onam ketgach”, “Onam gʻilmon dunyoga ketdi”, “Qush qichqirigʻi” kabi sheʼrlari ham

o`ziga xos bo`lib, bu she`rlarda onaning vafoti bilan bog`liq ma`naviy bo`shliq moddiy tanglik orqali yoritiladi. “Onam vafot kuni” she`ridagi peyzaj alam va og`riqning yukini, chuqur ruhiy holatni tabiatdagi predmetlar orqali ifodalab beradi.

Quduqlarni kovladi shamol,

Ko`priklarni ko`tardi dovul.

Hovlimizdan qabriston qadar –

Qaldirg`ochlar bo`ldi qorovul.

Shamol shiddati orqali lirik qahramon qalbiga oid og`riq va tug`yonlar, peyzaj asosida ochib beriladi. “Adabiyotshunoslik lug`ati” kitobida payzaj haqida shunday ta`riflarnadi. “Peyzaj – adabiy asarda yaratuvchi badiiy voqelikning muhim komponenti, voqelar kechuvchi makon tasviri”. Asarda voqelar kechayotgan joy va vaqt haqida tasavvur berishdir. Biroq peyzajning asardagi funksiyalari bu bilan cheklanmaydi, u polifoniklik xususiyatiga ega. Jumladan, pezaj qahramon ruhiyatini ochish vositasi sifatida keng qo`llanadi[2:65]. She`rda tasvirlangan quduqlarni kovlagan shamol, ko`priklarni ko`targan dovul, tobutga hamroh bo`lgan qushlar har doim tabiat bilan hamnafas, g`amxo`r, mehnatkash bo`lgan onaning azasiga tabiatning javobi bo`lib, asli bu talotum, qayg`uning ko`tarilib kelishi, tug`yon shiddati lirik qahramon qalbidagi hislarning, judolikning ramziy ifodalaridir.

Kiprikyog`dan shishdi qo`lro`mol,

Gulbog`ichni muzlatdi sukut.

Bo`z otini qo`limga bog`lab,

Alpomish ham ko`tardi tobut.

Ko`z yosh so`zi shoiraning ona haqidagi turli she`rlarida turlicha sinonimlar bilan, ma`no tovlanishlarda tasvirlanadi. Ijodkorning ona mehrini alqagan “Ona” she`rida ko`z yosh “ummon urug`i”deya nomlanib, ona qalbining cheksiz mehridan bunyod bo`lgan duogo`yligini ifodalagan bo`lsa, “Onam vafoti kuni” she`rida “Kiprikyog`” shaklida qo`llanmoqda. Bu so`z validasini yo`qotish asnosidagi qahramonning alamlari, iztiroblarinidan hosil bo`lgan ko`z yoshni anglatadi.

Shoironing “Onam g`ilmon dunyoga ketdi” she`rida ham qahramon kayfiyat tasviri va ona obrazi portreti tabiat, ona ardoqlagan uy, katta hovli, unda yashagan

jonvorlar holati orqali ochib beriladi. San`atda qahramon masalasi – bu ijodkorning estetik pozitsiyasi, badiiyat va mahorat bilan bog`liqda namoyon bo`ladigan jarayon. Qahramon bu ijodiy niyatlar, badiiy falsafiy g`oyalar qay tariqa, qanaqa shakllarda ifodalanadi, degan gap. Shunday ekan, ko`ngilda tug`ilgan ijodiy maqsadni g`oyat xilma – xil shakllarda aks ettirish mumkin[8:10]. Shoira badiiy niyatini timsollar tilida aks ettiradi. Shoiraning she`rlarida detallar qahramon estetik idealining rangin qirralarini yoritishga xizmat qiladi.

*Onam g`ilmon dunyoga ketdi,
Gul bargidan to`kildi yog`i.
Bo`sh tobuti mozordan qaytgacha,
Ko`tarildi qushlar faryodi.*

*Musichalar rangi qoraydi,
Qaldirg`ochga y`oq endi qaror.
Bog`hovlimiz darichalari,
Daryolarga kelib qoldi tor.*

Ona uchun aza tutgan tabiat unsurlarining barchasi ona psixologiyasini, uning har bir bosgan qadami, xullas, ko`ngil ko`zgusini akslantirgan oyna hisoblanadi. Onaning vafotini gullar, qushlar, bog`hovli darchalarining daryolarga tor kelib qolishi tasvirlari qahramon qalb iztiroblariga monand. Qaldirg`ochlar qarorsizligi, musichani o`ragan judolik rangi onasini yo`qotgan qahramonning, bekasini yo`qotgan jonli hovlining parishon holatlarini ifodalaydi. Bu she`rlarda tabiat insonning bir parchasi, go`yo ona atrofi olamdagi hamma jonzotlarga na`sha sochgan nur, mehr ulashgan qo`l. Onaning jannat dunyolariga ketishi, uni o`rab turgan atrofi olamni ham larzaga solgandek.

*Gomishimiz devona bo`ldi,
Sutchelakning bellarida zarb.
Qishloq pushta tug`in sochini,
Bitta – bitta to`ktirdi aqrab.*

*Momoqaymoq qaymog`i achchiq,
Zardevorning eskirdi zari.
Chap ko`ksimga kelib in qurdi,
G`ussalardan tug`ilgan ari.*

*Onam,
Hatto nurdan g`ubor artgandi,
Supurgiday uyg`onib sahar.
Qabr toshi gard olmasin deb,
Endi har kun olaman xabar.*

Shoira she`rlarida bir birini davom ettirgan mantiqiy yaqinlik, mazmuniy takror va tasvirlar orqali yaqqol ko`rinib turadi. U qalamga olgan ona bohqa she`rlardagi ona obrazidan o`zbek millatiga xos kiyinish tarzi, mehnat va hayot zavqini birlashtirgan baxtli turmushning vakili ekanligi bilan farqlanadi. She`rlarda ona jabrdiyda qahramon sifatlaridan mutkaqo holi bo`lib, uning qadamlaridan kuch, qo`llaridan rizq – roz`, ulkan qalbidan tuganmas sevgi balqib turadi. Shoira she`rlarida kuch va ma`naviy komillik va piri badavlatlikni yashab o`tgan onalarning asl qiyofasi bilan to`qnash kelish mumkin. Onaning yo`qligi u mansub bo`lgan honadonning moddiy va ma`naviy holatidan yaqqol ko`rinib turadi. Istiqlol davri she`riyatida o`zbek onasining o`ziga xos milliy qiyofalarda aks etishi, millat onasi sifatida ulug`lanishi kuzatiladi. Shoira she`rlarida ham yaqqol ko`zga tashlanadi. Milliylik, go`zallik, ezgulik singari badiiy qadriyatlarni o`zida jamlagan ona siymosi ibodat Rajabova ijodida, ko`rkam tili, o`ziga xos uslubi, badiiy bo`yoqdorligiga ko`ra betakror hisoblanadi. Shoiraning xalq tili Imkoniyatlaridan keng foydalanishi, qadriyat va an`analarni ustalik bilan she`rga olib kirishi va bu hayotiy hodisalarni ona fenomeni bilan bog`lashi, so`zlarni ma`no tovlanishlarda ifodalashi uning ijodiga xos bo`lgan muhim xususiyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Тимофеев Л. И. . Основы теории литературы. М. Просвещение. 1971.

2. Dilmurod Quranov. Adabiyotshunoslikka kirish - Toshkent. “Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”. 2004. – 242 bet.
3. Dan Brown. What is deuteragonists in Literature? // MasterClass. <https://www.masterclass.com/articles/what-is-a-deuteragonist-in-literature>, Sep 4, 2021
4. Kit Kittelstad. Types of characters in Fiction. // Yourdictionary. <https://examples.yourdictionary.com/types-of-characters-in-fiction.html>
5. Devy Chesson. Static Characters va Dynamic Characters: How to use both. // Kindlpreneur. <https://kindlpreneur.com/static-character/>, March 24, 2022.
6. Writing 101: The 12 Literary archetypes // <https://www.masterclass.com/articles/writing-101-the-12-literary-archetypes#-is-an-archetype-the-12-literary-archetypes#what-is-an-archetype>
7. Yo'ldoshev Q., Ochqichso'z. –Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. 688-b.
8. No`monjon Rahimjonov. Mustaqillik davri o`zbek she`riyati 10 bet. Toshkent O`zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi”Fan” nashriyoti 2007.
9. Йўлдошев Қ. Б. Янгиланган педагогик тафаккур ва умумтаълим мактабларида адабиёт ўқитишнинг илмий-методик асослари. Пед. фан. докт. ... дис. – Т., 1996. – 238 б.